

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ

THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE CONCEPT AND CONTENT

БУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
аспирант,
Пятигорский государственный университет.

BUKOVSKY STANISLAV EVGENIEVICH,
postgraduate student,
Pyatigorsk state University.

В данной статье рассматривается понятие и содержание конституционного права на образование в Российской Федерации. Приведены нормативно-правовые акты, регламентирующие данное право. Выявлены принципы конституционного права на образование. Охарактеризована роль государства в обеспечении конституционного права на образование в РФ и его значение для развития образовательной системы страны. Отмечены функции государства, направленные на обеспечение данного права. В результате определены, проблемы и вызовы, возникающие в ходе реализации конституционного права на образование в Российской Федерации и требующие учета для обеспечения полной и равной доступности образовательных возможностей для всех граждан.

This article examines the concept and content of the constitutional right to education in the Russian Federation. The normative legal acts regulating this right are given. The principles of the constitutional right to education are revealed. The role of the state in ensuring the constitutional right to education in the Russian Federation and its importance for the development of the country's educational system is characterized. The functions of the State aimed at ensuring this right are noted. As a result, the problems and challenges that arise during the implementation of the constitutional right to education in the Russian Federation and require consideration to ensure full and equal access to educational opportunities for all citizens are identified.

***Ключевые слова:** образование, конституционное право на образование, субъективное право, образовательная система, содержание права на образование.*

***Key words:** education, the constitutional right to education, subjective law, the educational system, the content of the right to education.*

Образование является одним из основных прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции Российской Федерации. Оно обеспечивает возможности для личностного развития, профессионального роста и социальной интеграции. Право на образование включает в себя не только доступ к учебным заведениям, но и гарантию получения качественного образования без дискриминации.

Конституционное право на образование представляет собой систему норм и принципов, которые определяют цели и задачи государства в сфере образования. Важной составляющей этого права является свобода выбора формы и содержания образовательного процесса. Госу-

дарство признает свободу родителей выбирать тип обучения для своих детей: публичную школу или частное учебное заведение. Также они имеют право на выбор языка обучения и программы обучения в соответствии с желаемыми целями и потребностями ребенка.

Конституционное право на образование закреплено в таких наиболее важных международно-правовых актах, как Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, а именно в статье 26, Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года в статьях 28 и 29. Также право на образование получило закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 года. В части 1 статьи 43 Конституции Российской Федерации отмечено, что каждый, то есть любой, человек независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, имеет право на образование, которое согласно части 2 статьи 17 Конституции РФ относится к неотчуждаемым правам и свободам человека и принадлежит ему от рождения.

В настоящее время в любой сфере деятельности нужны образованные люди, независимо от того, в какой сфере он работает. Если человек будет плохо образован, то и доверие к нему будет на меньшем уровне, чем к человеку с хорошим образованием. Правильное и своевременное прохождение этапов получения образования способно обеспечить человеку качественную профессиональную реализацию.

Право на образование представляет собой возможность каждого человека получить знания и навыки, необходимые для полноценного участия в жизни общества. Это основа для развития личности, формирования культурной и интеллектуальной составляющей личности.

Содержание конституционного права на образование охватывает не только доступ к образованию, но и его качество. Государство должно создать условия для беспрепятственного получения образования каждым гражданином. Это значит, что все люди без исключения имеют равные возможности при поступлении в учебные заведения, а также право выбора формы и содержания обучения [7].

Государственная политика в сфере образования должна быть направлена на достижение высокого качества обучения. Это подразумевает обеспечение доступности и бесплатности образования, а также создание условий для повышения профессионализма педагогических кадров.

Конституционное право на образование также включает право на выбор языка обучения. Государство должно гарантировать каждому гражданину возможность получить образование на родном языке или на языке, который он хочет изучать.

Особое значение конституционного права на образование состоит в том, что оно является основой для развития демократического и правового государства. Образованные граждане способны активно участвовать в жизни своего общества, принимать информированные решения и защищать свои права и интересы [4].

Таким образом, конституционное право на образование в Российской Федерации имеет большое значение как для самой личности, так и для развития всего общества. Оно закрепляет не только доступ к образованию, но и его качество, равенство возможностей при выборе формы и содержания обучения, а также право на выбор языка обучения. Право на образование является фундаментальным для развития демократического и правового государства.

Конституционное право на образование в Российской Федерации является одним из основных гражданских прав и свобод, закрепленных в Конституции РФ. Оно гарантирует каждому гражданину возможность получить качественное образование, соответствующее его потребностям и способностям.

Основными принципами конституционного права на образование являются доступность, равноправие и свобода выбора. Доступность означает, что каждый гражданин должен иметь возможность получить образование независимо от своего социального статуса, места

проживания или финансовых возможностей. Государство обязано предоставлять бесплатное начальное и среднее общее образование, а также создавать условия для получения высшего профессионального образования.

Принцип равноправия предполагает отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности или других социальных характеристик. Каждый гражданин должен иметь равные возможности для получения образования и развития своих способностей. Этот принцип также включает право на инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями [9].

Свобода выбора позволяет каждому гражданину самостоятельно определить свой путь образования. Государство должно предоставлять различные формы образования, чтобы каждый человек мог выбрать подходящую ему систему обучения: общеобразовательную школу, профессиональное учебное заведение или высшее учебное заведение.

Гарантии конституционного права на образование включают в себя защиту от незаконных ограничений и дискриминации со стороны государства или других структур. Гражданам предоставляется право на получение информации о доступных формах и уровнях образования, а также на возможность бесплатного получения первичной юридической помощи в случаях нарушения этого права.

В целом, конституционное право на образование является фундаментальным и неотъемлемым элементом гражданских прав и свобод в Российской Федерации. Оно обеспечивает каждому гражданину возможность развивать свои способности и получать знания, необходимые для полноценной жизни и активного участия в обществе.

Конституционное право на образование в Российской Федерации является одним из фундаментальных прав граждан. Оно закреплено в статье 43 Конституции РФ и предоставляет каждому гражданину возможность получить качественное образование [3].

Одним из основных аспектов конституционного права на образование является его обязательность. Образование в России является обязательным для всех детей с момента достижения ими шести лет. Это означает, что родители или опекуны несут ответственность за обеспечение доступа ребенка к образованию. Государство, в свою очередь, должно создать условия для получения всеми детьми полноценного и всестороннего образования.

Другой важный аспект – доступность. Государство должно создавать равные возможности для получения качественного образования всем гражданам, независимо от их социального статуса, места проживания или финансового положения. Для этого необходимы различные меры поддержки, такие как предоставление бесплатных учебников, организация школьного питания, расширение сети образовательных учреждений в отдаленных и малонаселенных районах [10].

Важно отметить, что конституционное право на образование не ограничивается только формальным получением диплома. Оно также включает в себя право на свободный выбор образовательного учреждения и программы обучения, а также право на свободное развитие интеллектуальных и творческих способностей личности.

Таким образом, конституционное право на образование в Российской Федерации основывается на принципах обязательности и доступности. Государство должно создавать условия для получения всеми гражданами качественного и всестороннего образования, а граждане имеют право свободно выбирать учебное заведение и программу обучения. Это является главной гарантией развития интеллектуального потенциала страны и ее будущего процветания.

Государство играет особую роль в развитии образовательной системы страны. Конституция РФ признает право каждого на образование и гарантирует его доступность и бесплатность.

Государство выполняет ряд функций, направленных на обеспечение данного права. Во-первых, оно создает нормативную базу, определяющую основные принципы и стандарты образования. Законы и нормативные акты регламентируют порядок организации учебного процесса, установление требований к содержанию и качеству образования.

Вторая функция государства – финансирование системы образования. Правительство выделяет средства из федерального бюджета на развитие школ, колледжей, вузов. Это позволяет снизить финансовый барьер для получения качественного образования и расширить возможности для всех слоев населения [5].

Государство также заботится о создании условий для равноправного доступа к образованию. Для этого вводятся различные меры поддержки, например, система государственных образовательных грантов или льгот для студентов из малообеспеченных семей. Эти меры позволяют уменьшить социальное неравенство и повысить доступность высшего образования.

Также государство осуществляет контроль за качеством образования. В России действуют аккредитационные органы, которые оценивают учебные заведения и выдают аккредитацию на определенный период времени. Это позволяет установить минимальные стандарты качества и обеспечить право на получение качественного образования.

Наконец, государство разрабатывает программы по повышению профессиональной компетентности педагогических работников. Проводятся различные тренинги, семинары и курсы, которые помогают преподавателям совершенствовать свои навыки и методики преподавания.

Таким образом, роль государства в обеспечении конституционного права на образование в Российской Федерации заключается в создании нормативной базы, финансировании системы образования, создании условий для равноправного доступа к образованию, контроле за качеством и повышении профессионального уровня педагогических работников. Все это способствует развитию образовательной системы и реализации права на образование каждого человека в стране.

Реализация конституционного права на образование в Российской Федерации сталкивается с рядом проблем и вызовов, которые необходимо учесть для обеспечения полной и равной доступности образовательных возможностей для всех граждан.

Одной из основных проблем является неравномерное распределение качественных образовательных учреждений по территории страны. В центральных регионах доступ к высококлассным школам и вузам более легкий, в то время как в отдаленных районах и малонаселенных сельских территориях часто отсутствует достойное образование. Это создает неравные условия для получения качественного образования для различных социальных групп [11].

Еще одной проблемой является недостаточное финансирование системы образования. Несмотря на значительные объемы бюджетных средств, выделяемых на это направление, они всё же не всегда позволяют полностью удовлетворить потребности системы образования. Невыполнение финансирования может привести к недостаточному содержанию учебных заведений, низкому уровню оплаты педагогических работников и отсутствию необходимого оборудования и материалов.

Также стоит отметить проблему направленности образования на подготовку к экзаменам и получение аттестатов или дипломов. Часто в процессе обучения основное внимание уделяется запоминанию информации для успешного сдачи тестирований, что может привести к недостаточному развитию навыков мышления, творческой активности и самостоятельности.

Одним из вызовов является также доступность образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на существующие законодательные гарантии, реальная

интеграция таких лиц в систему образования все еще остается сложной задачей. Они часто сталкиваются с препятствиями в доступе к образовательным учреждениям, а также не всегда получают необходимую специализированную помощь.

Для решения этих проблем необходимо предпринять целый ряд мер. Важно равномерно распределить качественные образовательные учреждения по всей территории страны, создавая возможности для получения качественного образования в любом регионе. Также требуется увеличение финансирования системы образования, чтобы обеспечить достойное содержание и оплату педагогических работников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Всеобщая декларация прав человека: принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948. URL: <https://base.garant.ru/10135532> (дата обращения: 25.05.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805.
2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001202007040001> (дата обращения: 25.05.2022).
3. По делу о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 61 и части 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина И.И. Пикулина: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.07.2020 № 39-П. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001202007270001> (дата обращения: 20.04.2022).
4. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 16.04.2024). URL: <https://base.garant.ru/70291362> (дата обращения: 10.05.2022).
5. Барабанова С.В. Проблемы совершенствования административно-правового обеспечения конституционного права граждан на образование в условиях чрезвычайных ситуаций // Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права (Сорокинские чтения): Междунар. науч.-практ. конф. (21 марта 2021 г.). СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД РФ, 2021. С. 44-48.
6. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в Российской Федерации. М.: Готика, 2004. 320 с.
7. Выпуск 8: Детское онлайн-образование // Центр социального проектирования «Платформа». URL: <https://pltf.ru/2020/04/24> (дата обращения: 26.05.2022).
8. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 г. URL: https://ombudsmanrf.org/ombudsman/document/ezhegodnye_doklady (дата обращения: 26.05.2022).
9. Жукова Т.В. О праве на образование как о личном неимущественном праве // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 4. С. 42-47.
10. Кузнецов А.А., Хализева А.С. Проблемы реализации права на образование в Российской Федерации // Евразийское Научное Объединение. 2021. № 2-3. С. 195-197.
11. Кулешова Н.В., Кузькин М.А. Проблемы определения места конституционного права на образование в системе основных прав и свобод человека и гражданина // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. 2018. № 1. С. 84-88.
12. Мыслякова Ю.Г., Усова Н.В. Цифровая трансформация образовательных услуг вузов в условиях глобальных вызовов: региональный аспект // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. Вып. 82. С. 326-353.
13. Шадский О.Г., Родионова А.А. Право человека на образование: история и современность // Современные вопросы государства, права, юридического образования: сб. науч. трудов по материалам XVI Междунар. науч.-практ. конф. (22 декабря 2020 г.). Тамбов: ИД «Державинский», 2021. С.128-138.

© Буковский С.Е., 2024.